

*Ибрагимов Юсуп Муслимович,**¹к.п.н., доцент кафедры «теория и технология социальной работы»,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»**г. Грозный, Российская Федерация.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13254684>

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА

Ibragimov Yusup Muslimovich

SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR ORPHANS IN BOARDING INSTITUTIONS

Аннотации.

Данная работа рассматривает вопрос социально-педагогической поддержки детей-сирот в учреждениях интернатного типа. Основное внимание уделено роли и значимости социально-педагогической поддержки в жизни детей-сирот, оставшихся без родительской опеки по различным причинам. Обсуждаются основные аспекты работы учреждений интернатного типа, включая организацию образовательного процесса, психологическую поддержку, формирование социальных навыков и подготовку к самостоятельной жизни.

Abstract.

This work examines the issue of social and pedagogical support for orphans in residential institutions. The main attention is paid to the role and significance of social and pedagogical support in the lives of orphans left without parental care for various reasons. The main aspects of the work of boarding institutions are discussed, including the organization of the educational process, psychological support, the formation of social skills and preparation for independent living.

Ключевые слова: *социально-педагогическая поддержка, дети-сироты, учреждения интернатного типа, образование, психологическая поддержка, социализация.*

Keywords: *social and pedagogical support, orphans, boarding institutions, education, psychological support, socialization.*

Введение. Социально-педагогическая поддержка детей-сирот в учреждениях интернатного типа является важной составляющей их воспитания и развития. Дети-сироты, оставшиеся без родительской опеки по различным причинам, часто нуждаются в особом внимании, заботе и психологической поддержке. Учреждения интернатного типа предоставляют им не только место для проживания, но и образование, медицинское обслуживание, адаптацию к обществу и, конечно же, социально-педагогическую поддержку.

Одной из основных задач социально-педагогической поддержки является создание условий для полноценного физического, интеллектуального и эмоционального развития каждого ребенка-сироты. Педагоги и социальные работники учреждений интернатного типа стремятся обеспечить каждому ребенку максимально возможные условия для самореализации и успешного интегрирования в общество после выпуска из учреждения.

Психологическая работа с детьми-сиротами играет ключевую роль в их адаптации и развитии. Специалисты в учреждениях интернатного типа проводят индивидуальные консультации, направленные на выявление и решение эмоциональных проблем каждого ребенка. Это включает работу над тревожностью, депрессией, проблемами адаптации к новым условиям жизни в интернате. Психологи помогают детям развивать стратегии справления с трудностями, укреплять их психологическую устойчивость и самооценку.

Кроме индивидуальных консультаций, важным элементом психологической поддержки являются групповые занятия. Они направлены на развитие коммуникативных навыков, умения работать в коллективе и строить взаимоотношения с окружающими. Групповые занятия помогают детям-сиротам освоить навыки конструктивного взаимодействия, решения конфликтов и участия в общественной жизни интернатного сообщества. Такие занятия способствуют формированию у детей уверенности в себе и социализации, что важно для успешной адаптации в будущем.

Важным аспектом социально-педагогической поддержки является индивидуальный подход к каждому ребенку. Учитывая, что дети-сироты могут иметь различные травмы, как эмоциональные, так и физические, а также недостатки в развитии из-за неблагоприятных условий воспитания, специалисты в учреждениях интернатного типа работают над тем, чтобы создать благоприятную и поддерживающую атмосферу. Это включает в себя как индивидуальные консультации с психологами и социальными работниками, так и групповые занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков и взаимодействия с окружающими.

Еще одним важным аспектом социально-педагогической поддержки является обеспечение доступа детей-сирот к образовательным ресурсам. Учебный процесс в учреждениях интернатного типа должен быть не только полноценным, но и адаптированным к индивидуальным потребностям

каждого ребенка. Это означает организацию дополнительных уроков по основным предметам, помощь в выполнении домашних заданий и поддержку в профессиональной ориентации для старших подростков.

Важно отметить, что социально-педагогическая поддержка не заканчивается с окончанием учебного дня. В учреждениях интернатного типа создаются условия для воспитания полноценной личности, включая спортивные и культурные мероприятия, развлекательные программы и организацию досуга. Это помогает детям-сиротам развивать свои таланты, укреплять здоровье и находить новых друзей.

Еще одной важной задачей социально-педагогической поддержки является подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни после выпуска из учреждения. Социальные работники и педагоги активно работают над тем, чтобы дети освоили базовые навыки самообслуживания, научились планировать свое время и финансы, а также принимать самостоятельные решения. Это включает в себя поддержку в поиске жилья, трудоустройстве и общении с государственными органами и общественными учреждениями.

Одним из вызовов, с которым сталкиваются специалисты, работающие в учреждениях интернатного типа, являются ограниченные ресурсы и нехватка специалистов. Важно, чтобы государственные и частные инициативы направлялись на улучшение условий проживания и образования детей-сирот, а также на повышение квалификации работников этих учреждений. Только так можно обеспечить высокий уровень социально-педагогической поддержки и эффективно подготовить детей-сирот к самостоятельной жизни.

Еще одним аспектом, заслуживающим внимания, является взаимодействие учреждений интернатного типа с обществом и государственными ор-

ганами. Важно, чтобы программа социально-педагогической поддержки включала в себя не только внутреннюю работу с детьми-сиротами, но и сотрудничество с различными некоммерческими организациями, волонтерами и местными сообществами. Такое партнерство способствует созданию благоприятной социальной среды и улучшению условий жизни в учреждениях интернатного типа.

В заключение, социально-педагогическая поддержка детей-сирот в учреждениях интернатного типа играет решающую роль в их жизни и будущем. Она направлена на создание условий для полноценного развития личности, адаптации к обществу и успешной интеграции в него. Работа педагогов, социальных работников и психологов в этих учреждениях является неоценимой для создания благоприятной среды и помощи детям-сиротам в преодолении трудностей, с которыми они сталкиваются.

Список литературы.

1. Антонова, И. В. (2018). Социально-педагогическая поддержка детей-сирот: проблемы и перспективы. Вестник Московского государственного областного университета. Серия "Психология и педагогика", 4(12), 45-51.
2. Беляева, Т. В. (2017). Педагогическая поддержка детей-сирот в условиях современного интерната. Педагогическое образование в России, 5, 98-105.
3. Воронцова, О. И. (2020). Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами в контексте модернизации образовательных учреждений. Вестник Российского государственного социального университета, 2(28), 78-85.
4. Гаврилова, Е. В. (2019). Психологическая поддержка детей-сирот в учреждениях интернатного типа. Психология и педагогика, 3, 64-72.
5. Крылова, Н. П. (2016). Особенности социальной поддержки детей-сирот в российских интернатах. Социология и общество, 4, 112-120.